

TALABANING MASOFAVIY TA'LIMGA BO'LGAN MUNOSABATINI SHAKLLARTIRUVCHI OMILLAR: QULAYLIK VA TO'SIQLAR TAHLILI

Soqiyeva Musharraf Shavkatovna

Qo'qon Universiteti Andijon filiali

Masofaviy ta'lim Psixologiya 25-02 talabasi

Xalimjanov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

“Kompyuter injiniring va raqamli texnologiyalar” kafedrası o'qituvchisi

Qo'qon Universiteti Andijon filiali

Email: xalimjonov12.34@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17278461>

Annotatsiya: Yurtimizda axborot kommunikatsion texnologiyalardan ta'lim tizimida keng miqyosda foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Masofaviy ta'limga o'tish ijtimoiy o'zgarishlarga, bilim olishda mutlaqo yangi yo'nalishlarga olib keladi. Talabning individual xususiyatlaridan biri bo'lgan qobiliyat masofaviy ta'lim tizimida o'ziga hos ahamiyatga ega. Qobiliyat har qaysi faoliyat turi uchun turlicha bo'lib, bulardan ta'limga oid ayrimlari haqida to'xtalib o'tamiz:

Kalit so'zlar: AKT foydalanish,

“Asr mo'jizasi” deya tan olingan kompyuter va internet tarmog'ining yaratilishi insoniyat taraqqiyotiga o'zining katta ijobiy ta'sirini ko'rsatdi. Har bir fanning yutug'idan ta'lim sohasida foydalanish bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarning ta'lim tizimida o'z aksini topmoqda. Ta'lim tizimida olib borilayotgan izlanishlarni buning yaqqol dalili sifatida ko'rishimiz mumkin. Masofaviy ta'lim – masofadan turib o'qitish vositasida amalga oshiriladigan ta'lim. Bu tahsil oluvchi tomonidan muayyan ta'lim shartiga erishish va tasdiqlash uchun masofadan turib o'qitish jarayoni amalga oshiriladigan tizimdir, bu esa uning keyingi ijodiy faoliyatiga asos bo'ladigan tizimdir. Masofaviy ta'lim tizimlarini ishlab chiqish va tadqiq qilish masalalariga o'zlarini bag'ishlagan turli mualliflarning ishlarini o'rganish va tahlil qilish yettita asosiy jihatga urg'u berish mumkinligini ko'rsatadi. Ular quyidagilar:

1. Strategik rejalashtirish;
2. Axborot ta'minoti;
3. O'quv dasturlari;
4. Kadrlarni qayta tayyorlash;
5. Talabalarga ko'rsatiladigan xizmatlar;
6. Masofaviy ta'lim tizimida talabalarni o'qitish;
7. Masofaviy ta'lim tizimida mualliflik huquqlarini himoya qilish

Audial (eshituv), vizual (ko'ruv) va kinestetik (tana-teri) sezgilariga asoslangan holda ishlab chiqilgan o'quv dasturlar talabning masofaviy ta'limda qaysi usullardan kengroq foydalanish foydali ekanligini asoslab beradi. Mashhur olim va o'qituvchi Vedemeyer universitet darajasida masofaviy ta'limni ta'riflash uchun “mustaqil ta'lim” terminini fanga kiritdi. Uning fikricha masofaviy ta'lim talabalarda mas'uliyat hissini rivojlantiradi va maqsad sari intilishni kuchaytiradi. U talabada tanlash huquqi uning katta imkoniyati deya ta'kidlaydi. Linc o'z tadqiqotlarida onlayn aloqalar talabalarda o'zaro kommunikativ munosabatlarni rivojlantiradi hamda hayoti davomida muvaffaqiyatlarga erishish imkoniyati yuqori bo'ladi degan xulosaga keldi. Mason hamda Veller talabalarining “onlayn ta'lim”, “onlayn tavsiyalar” va “ta'limning onlayn guruhi” singari tizimlarida ishlovchi talabalar ko'proq muvaffaqiyat qozonar

ekan. Talabalik davri o'spirinlikning ikkinchi bosqichidan iborat bo'lib, 17-21 (25) yoshni o'z ichiga oladi va o'zining xususiyatlariga ega. Mazkur pallada o'spirin o'ziga ruhiy inqiroz yoki tanglikni boshidan kechiradi, kattalarning turli rollarini bajarishga o'rinish ko'radi, turmush tarzining yangi jihatlariga ko'nika boshlaydi. Talabalik yillarida yoshlarning hayoti va faoliyatida o'zini-o'zi kamolotga yetkazish jarayoni muhim rol o'ynaydi. Ideal «men» ni real «men» bilan taqqoslash orqali o'zini-o'zi boshqarishning tarkibiy qismlari amaliy ifodaga ega bo'ladi. 2006 – yilda republikamizda ilk bor Jamg'arma bazasida tashkil etilgan o'zbek tilidagi “Ma'naviyat va ma'rifat”, “Axborot texnologiyalari va masofali o'qitish” (shu jumladan, rus va ingliz tillarida ham) va “Innovatsion texnologiyalar”, “Ta'lim muassasalari boshqaruvi” kurslari bo'yicha Jamg'arma portalida elektron ko'rinishdagi kurslar yaratildi. Ushbu kurslar republikamizning ta'lim muassasalari va ilmiy – tatqiqot institutlarida faoliyat ko'rsatayotgan yosh, istiqbolli pedagog va ilmiy xodimlar uchun mo'ljallangan bo'lib, hozirgacha 4114 nafar tinglovchi masofali malaka oshirishda qatnashdi. Shulardan 1334 nafari masofali kurslarni muvaffaqiyatli yakunladi va elektron sertifikatlariga ega bo'ldi. Respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan pedagogika oliy ta'lim muassasalariga mo'ljallangan Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining jamoasi yaratgan portalida masofali o'qitish kurslari ham mavjud. Ushbu kurslar respublika o'rta maxsus, kasb – hunar ta'limi muassasalari o'qituvchilari uchun mo'ljallangan. 2007 – 2008 o'quv yilidan boshlab, ushbu portal ishga tushirildi.

Talaba nuqtai-nazaricha, ideal «men» ham muayyan mezon asosida yetarli darajada tekshirib ko'rilmagan, shuning uchun ular goho tasodifiy, g'ayritabiiy xis etilishi mukarrar, binobarin, real «men» ham shaxsning haqiqiy bahosidan ancha yiroqdir. O'quv yili boshida talabada ko'tarinki kayfiyat, oliy o'quv yurtiga kirganidan zavq-shavq tuyg'usi kuzatilsa, muayyan qonun va qoidalar bilan yaqindan tanishish natijasida uning ruhiyatida keskin tushkunlik ro'y berishi ham mumkin. Ammo to'g'ri tanlangan masofaviy ta'lim dasturi talabaning kamol topib o'z kasbining yetuk mutaxassisi bo'lishida katta ahamiyatga egadir. Mamlakatimiz ta'lim tizimida sezilarli o'zgarishlar ro'y berayotgan bugungi kunda, turli ta'lim shakllari qatori ayniqsa, masofadan o'qitish keng qo'llanilayotganligi ham quvonchli hol. Ko'pchilik internetdan faqatgina yangiliklar bilan tanishish, axborot qidirish, elektron pochtdan foydalanish yoki gap sotish uchun foydalanishi hech birimizga sir emas. Internetning imkoniyatlari kundan - kunga oshib bormoqda. Bunga misol qilib: masofadan o'qitish, elektron kutubxonalar, telemeditsina, telemetrologiya, elektron tadbirkorlik, elektron magazinlar va boshqa sohalarni aytishimiz mumkin. Quyida biz ushbu texnologiyalarning qisqacha, lekin asosiy bo'lgan tavsiflarini keltiramiz. Bugungi kunda taraqqiyot juda tez rivojlanmoqda va o'zgarmoqda. Deyarli har daqiqada sayyoramizning turli burchaklarida o'zgarishlar, yangilanishlar va kutilmagan voqea hodisalar sodir bo'lmoqda. Har bir kunimiz kuchli yangilik oqimi ostida kechmoqda. Axborot oqimi bizni har joyda, uyda, ishxona va hattoki ta'tilda ham ta'qib etadi. Inson axborot ta'siridan holi normal faoliyat yurita olmaydi. Hayotni anglash, uni o'rganish axborotlarni yig'ish va o'zlashtirish orqali kechadi. Insonning bilimlilik darajasi ham ma'lum davr ichida shaxs tomonidan o'zlashtirilgan axborotlarning ko'p yoki ozligi bilan belgilanadi. Siz o'qish bilan bir qatorda ish bilan ham shug'ullanishingiz mumkin. Aslida masofaviy o'qishni tanlagan abiturentlarning asosiy qismi bu o'z ishidan voz kechishni istamaydigan, ammo bilim olishni xohlaydiganlardir. Onlayn ta'limda siz dam olish kunlarida, ishdan qaytganingizda hatto yarim kechada o'qishingiz mumkin; Mablagingiz tejaladi. Har

qanday dastur uchun masofaviy ta'lim darajasi o'quv markazlaridagi oddiy to'lovdan ko'ra ancha arzonroq bo'lishi mumkin. Iqtisodiy jihatdan maqbul variantlarni qidirayotgan o'quvchilar uchun onlayn ta'lim eng to'g'ri yo'l. Har bir narsani albatta salbiy tomoni bor. Masofaviy ta'lim shaklini ham salbiy tomonlaridan biri bu - chalg'ish ehtimoli yuqori. Yuzma-yuz muloqot qilish uchun o'qituvchilar va kutilayotgan topshiriqlar haqida doimiy ravishda eslatuvchi kursdoshlar yo'q. Agar talaba masofaviy o'qitish kursini muvaffaqiyatli yakunlamoqchi bo'lsa, o'zini g'ayratli va diqqatli qilishi kerak; Tarmoqdan ayrilish. Onlayn bilim olishning eng katta dushmani bu internet provayderlarining sekin ishlashi yoki aloqa uzilib qolishi. Bu vaziyatda talabaning ta'lim olishga bo'lgan intilishi so'nishi yoki asabiylashishiga olib keladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, masofaviy ta'limda asosan yoshi kattalar o'qiydi. Chunki ular ham o'qib ham ishlaydi. Masofaviy ta'lim shaklda o'quv faoliyati davomida o'z-o'zini boshqara olishga, o'z qobiliyatiga haqqoniy baho berishga, o'z vaqtdan samarali usulda foydalanishga o'z fikrini erkin bayon eta olishga hamda guruh bilan hamjihatlikda ta'lim olishga katta ijobiy ta'sir ko'rsatar ekan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. D.B.Raxmonova. Boshqaruv psixologiyasi fanidan ma'ruzalar matni - Buxoro 2010.
2. R.X.Dushanov, Yo.A.Parfiev "Kasbiy psixologiya" Ma'ruzalar kursi. Toshkent 2010.
3. X.X.SHarofutdinova "Muloqot psixologiyasi" - Termiz 2008.
4. Abduqodirov A.A. Axborot texnologiyalari va masofadan o'qitish. – T.: Iste'dod. 2006. 240b
5. Omonov H.T., Xo'jayev N.X. va boshq. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Darslik. Toshkent. "Iqtisod-Moliya" -2009-y. 240 b